

A CRISE DOS MÍSSEIS (1962) E A GUERRA NA UCRÂNIA (2022): AMEAÇA NUCLEAR 60 ANOS DEPOIS

Carolina Ambinderⁱ

Vitelio Brustolinⁱⁱ

RESUMO

Entre 16 e 28 de outubro de 1962, no auge da Guerra Fria, foram vivenciados “treze dias que abalaram o mundo”, a partir da descoberta estadunidense de mísseis balísticos soviéticos, munidos de ogivas nucleares, sendo instalados em Cuba. Esse episódio, conhecido como a “Crise dos Mísseis em Cuba”, foi o mais perto que a humanidade chegou de uma guerra nuclear nos últimos 60 anos. No entanto, a guerra na Ucrânia, cuja fase atual foi iniciada com a invasão russa no final de fevereiro deste ano, vem tendo sucessivas ameaças do uso de armas nucleares por parte da Rússia. Mais de meio século após a Crise dos Mísseis em Cuba, portanto, vive-se novamente uma ameaça nuclear, evidenciando discussões sobre a real efetividade do Direito Internacional e as lições que deixaram de ser aprendidas nos conflitos anteriores.

ANTECEDENTES

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, teve início a Guerra Fria, uma disputa política, econômica, ideológica e militar global entre os Estados Unidos da América (EUA) e a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), no período entre 1945 e 1991. Nesse contexto, já em 1949, foi fundada a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), a aliança militar do Ocidente; e, no mesmo ano, houve a explosão da primeira bomba atômica soviética, o que os Estados Unidos não esperavam, pelo menos não naquele momento. Dessa forma, começou “a maior corrida armamentista de todos os tempos” (1).

Em 1952, foi anunciada como resposta à bomba atômica soviética, a primeira bomba estadunidense de hidrogênio, cuja potência precisa ser medida em uma escala superior – a de megatons (um quiloton equivale a mil toneladas de TNT – ou seja, de dinamite; um megaton equivale a 1 milhão de toneladas de TNT). Tratava-se de uma bomba de fusão nuclear, também conhecida como bomba termonuclear, cuja fusão é desencadeada por uma bomba de fissão nuclear (sendo esta, a de fissão, a utilizada em Hiroshima e Nagasaki). Além disso, em 1955, foi criado o Pacto de Varsóvia, a aliança do Bloco Oriental

da Europa, em oposição à OTAN. Dessa maneira, a década de 1950 ficou conhecida, como os “anos nucleares”, pois tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética buscaram se armar cada vez mais. O principal precursor da Crise dos Mísseis, porém, viria a acontecer apenas no final da década. Pois, em 1º de janeiro de 1959, através da Revolução Cubana, Fidel Castro tomou o poder, consolidando o regime socialista no país e fazendo com que os Estados Unidos rompessem as relações diplomáticas com Cuba. Aqui, cabe destacar a chamada “Teoria do Dominó”, que preconiza que um incidente local pode influenciar atores geograficamente próximos. Em resumo, a Revolução Cubana acendeu o alerta estadunidense e, na prática, transferiu o eixo da Guerra Fria para o Ocidente.

Nesse sentido, em 1961, sob treinamento da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA), exilados anticomunistas desembarcaram na Baía dos Porcos, na tentativa de depor Fidel Castro. A expedição fracassou, tendo o efeito contrário ao desejado, culminando no fortalecimento das relações entre Cuba e a União Soviética. Em outubro do ano seguinte, a CIA identificou a instalação de mísseis soviéticos no território cubano, a 145 quilômetros do litoral da Flórida, o que levou o então Presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, a concluir que se tratava do planejamento de um ataque contra o território do seu país. Teve início, assim, o momento de maior tensão da Guerra Fria.

Em assembleia convocada com urgência pelos Estados Unidos na Organização dos Estados Americanos (OEA), o país conseguiu votação unânime a favor de um bloqueio naval a Cuba (que, naquele momento, já havia sido expulsa da organizaçãoⁱⁱⁱ). O bloqueio foi temporariamente eficiente, mas a crise só foi resolvida após Kennedy aceitar retirar os mísseis dos EUA que estavam instalados na Turquia e na Itália, apontados para a URSS. Em troca, o líder soviético, Nikita Khrushchev, concordou em retirar os mísseis que já estavam em território cubano e a não instalar outros. Esse acordo foi feito de forma secreta e acabou sendo revelado duas décadas depois. No início de novembro de 1962, portanto, a partir do acordo entre Kennedy e Khrushchev, foram retirados os mísseis soviéticos de Cuba.

RESULTADOS

Apesar das Forças Armadas dos Estados Unidos terem permanecido em prontidão ao longo da Crise dos Mísseis, constata-se que a situação teve uma resolução diplomática, pois se encerrou com um acordo entre as duas partes e o Direito Internacional foi evocado. Na contestação inicial estadunidense sobre a instalação de mísseis soviéticos em Cuba, por exemplo, é possível identificar o direito de defesa e conservação, a partir do qual: “(...) o Estado que se sinta ameaçado poderá, sem dúvida, adotar, no seu território ou na esfera das suas atribuições, as medidas que julgue convenientes para a sua defesa, mas não deverá ir além, isto é, não deverá invadir a esfera de atribuições alheias ou procurar impor a sua vontade a outro Estado” (2)^{iv}.

Além disso, o bloqueio de guerra (adotado pelos Estados Unidos no âmbito naval) é tido como uma solução pacífica, apesar de não amistosa, consistindo na “interrupção, por meio da força armada de um beligerante, das comunicações entre um porto, ou portos, ou determinada parte das costas, do país inimigo e o alto mar” (3)^v. Possui ainda as seguintes condições de validade (i): existência de um estado de guerra; (ii) lugares suscetíveis a serem bloqueados; (iii) declaração de autoridade competente e a respectiva notificação aos neutros; e (iv) efetividade; tendo todas sido contempladas no bloqueio referido, inclusive pelo envolvimento da OEA.

A Crise dos Mísseis influenciou a disseminação da expressão “Destruição Mútua Assegurada” (*Mutual Assured Destruction* – M.A.D) ainda na década de 1960, referente ao perigo do uso de armas nucleares pelas superpotências, já que ambas possuíam capacidade de se aniquilar mutuamente. Nesse contexto foi introduzido, em 1968, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), que passaria a vigorar em 1970. Sobre a Ucrânia, cabe mencionar alguns fatos relevantes, dentre os quais a independência desse país em 24 de agosto de 1991 e a dissolução da União Soviética, em 26 de dezembro do mesmo ano.

Em 1990, o então presidente dos EUA George Bush prometeu ao líder russo Mikhail Gorbachev que a OTAN não “se moveria nem uma polegada para o leste” além da Alemanha, se esse país fosse unificado. Essa foi uma promessa verbal e ela foi descumprida. Esse descumprimento ocorre, em boa medida, porque tanto a OTAN quanto a Rússia têm objetivos expansionistas. A Primeira Guerra da Chechênia, de 1994 a 1996, na qual mais de 50 mil civis foram mortos pela Rússia, foi determinante para que países do Leste Europeu e a OTAN se aproximassem. As negociações para adesão da República Tcheca, Hungria e Polônia à OTAN começaram em 1997 e se concretizaram em 1999, quando esses três países aderiram à Organização. Em 1999, teve início a Segunda Guerra da Chechênia, que perdurou até 2009. Por sua vez, de 2004 a 2009, foi a vez de Eslováquia, Bulgária e Romênia, todos países do Leste, aderirem à OTAN. Além disso, durante esse período também ocorreu a adesão de três ex-repúblicas soviéticas: Estônia, Letônia e Lituânia (4)

Em 1994, o Memorando de Budapeste amparou a transferência do arsenal nuclear da Ucrânia, Belarus e Cazaquistão para a Rússia, com garantias de segurança a esses territórios, soberania e independência política. O Memorando foi inicialmente garantido por três potências nucleares: Rússia, Estados Unidos e Reino Unido. China e França mais tarde também aderiram; ou seja, todos os cinco membros permanentes (“P5”) do Conselho de Segurança da ONU (5).

A Ucrânia foi convidada a ingressar na OTAN e, embora esse convite esteja inviabilizado na prática desde a Guerra da Geórgia, em 2008, Vladimir Putin alega que isso seria uma ameaça à Rússia. Após 2014, esse ingresso se tornou inviável pelas regras da própria OTAN, já que a Ucrânia se tornou território de conflito com a anexação russa da Crimeia e a guerra civil em Donbass. Apesar disso, após as tropas russas anexarem a península da Crimeia, o Parlamento ucraniano aprovou, por larga maioria, uma alteração na Constituição, e tornou a adesão à União Europeia e à OTAN objetivos nacionais. Há muitos anos, então, a Rússia interpreta que existem ameaças a sua integridade territorial e a sua nação, o que é dito como causa da anexação da Crimeia, entendido que a tomada do poder por extremistas atrapalharia a existência da identidade russa na região (essa anexação não é reconhecida internacionalmente). Dessa forma, assim como a União Soviética alegou que os Estados Unidos criaram uma situação ameaçadora no Caribe, levando à Crise dos Mísseis, a Rússia invadiu a Ucrânia alegando a ameaça, constituída, principalmente, a partir do descumprimento da promessa verbal de George Bush a Mikhail Gorbachev, de não expansão da OTAN.

CONCLUSÕES

Apesar da evolução do Direito Internacional e de seis décadas recém-completadas terem se passado desde a Crise dos Mísseis em Cuba, a Guerra na Ucrânia se iniciou com o desrespeito de normas. Pois, segundo a Carta da Organização das Nações Unidas (ONU), são proibidas guerras de agressão, de anexação de território e sem o consentimento do Conselho de Segurança (CS), formado pelos Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Além disso, pelo artigo 27, III da Carta da ONU, deveriam se abster de votar os membros do CS que forem parte de uma controvérsia que ameace a paz internacional (6). Sobre a Guerra na Ucrânia, então, a Rússia não apenas realizou uma invasão (descumprindo também o Memorando de Budapeste apresentado, a partir do qual deveria proteger o território e respeitar a soberania ucraniana), como não se absteve no CS, votando a favor de si e impedindo a resolução contra a guerra. A Rússia também descumpriu a decisão da Corte Internacional de Justiça (o tribunal da ONU) de suspender as operações e se retirar incondicionalmente da Ucrânia^{iv}. Além disso, acumulam-se as investigações sobre a prática de crimes de guerra, com o ataque deliberado a instalações e áreas civis na Ucrânia^{vi}, o uso militar da usina nuclear de Zaporizhia, além das evidências de execução de prisioneiros em localidades como Bucha e Irpin, violando o Direito Internacional Humanitário, sobretudo as Convenções de Haia e de Genebra^{vii}.

A ameaça russa de uso de armas nucleares ocorre também desde o início da guerra na Ucrânia, caso o Ocidente intervisse, conforme reafirmou diversas vezes o Presidente Putin. Essa intervenção vem ocorrendo através do envio de armas e recursos diversos para as forças ucranianas, por exemplo, mas a ameaça não se concretizou, colocando a credibilidade das falas de Putin em xeque. No entanto, em setembro de 2022, o presidente russo fez a ameaça de uso de armas nucleares táticas, especificamente, que são aquelas com menor impacto, de 0,5 a 5 quilotons, destruindo alvos como uma embarcação ou um prédio. Essa estratégia da Rússia é uma tentativa de “escalar para apaziguar” (7), mas, enquanto isso, o Direito Internacional e o objetivo central da ONU de manutenção da paz, estão comprometidos.

RECOMENDAÇÕES

A criação das Nações Unidas e aquele que deveria ser o seu órgão de manutenção da paz, o Conselho de Segurança, são frutos do contexto pós-Segunda Guerra Mundial, desejando-se evitar um novo conflito como o então vivido e dar poder de decisão aos seus vencedores, respectivamente (vide preâmbulo da Carta da ONU). Assim, passados quase oitenta anos, é necessária uma reforma, tanto do Conselho de Segurança, quanto da estrutura geral da ONU. O sistema internacional passou por modificações substanciais ao longo dessas oito décadas. Tais modificações se estendem a, praticamente, todos os segmentos: economia, política, sociedade, cultura, comunicação, meios de transporte, armamentos, ciência, tecnologia, etc. Além disso, devido às grandes questões de segurança serem discutidas no CS e seus membros possuírem poder de veto, essa centralidade do órgão tem se

mostrado problemática. É ilegal que a Rússia tenha votado sobre uma controvérsia na qual está envolvida, mas, já nas invasões do Iraque e Afeganistão, por exemplo, os Estados Unidos e o Reino Unido também deveriam ter se absterido na votação. O artigo 27, III, da Carta da ONU tem sido sistematicamente descumprido desde a década de 1950.

Outra consequência da Segunda Guerra foi a relativização do espaço, pois a dissuasão (desestímulo de uma parte a ação de outra) a partir da existência de armas nucleares permite a influência sobre eventos geograficamente distantes. Em teoria, portanto, os arsenais nucleares são mantidos para que não sejam usados. Considerando esse tema entre as duas superpotências da Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia – países que juntos acumulam 92% do arsenal nuclear do planeta – é crucial que sejam respeitados tanto o TNP, quanto o acordo *New Start (New Strategic Arms Reduction Treaty)*, de 2011, que limita o número de ogivas e plataformas de lançamentos, vigente até 2025, quando poderá ser renovado. Os Estados Unidos, especificamente, publicizam a sua “tríade nuclear”, consistente hoje em (i) 14 submarinos com 240 mísseis balísticos (SSBNs), poder de fogo suficiente para apenas um desses submarinos ser a sexta potência nuclear mais poderosa do mundo; (ii) 400 mísseis balísticos intercontinentais terrestres (ICBMs), em alerta contínuo desde 1959; e (iii) 64 bombardeiros pesados, capazes de lançar bombas e mísseis de cruzeiro, com flexibilidade de fornecer fogo em qualquer lugar do mundo (8).

Assim como ocorreu na Crise dos Mísseis em Cuba, a única saída plausível para o conflito atual é a diplomacia, devendo os representantes dos países e as organizações internacionais se esforçarem mais nessa direção. Afinal, tanto a Primeira e Segunda Guerras Mundiais quanto a Guerra Fria, são a história a ser lembrada, e não repetida.

REFERÊNCIAS

- (1) HERMSDORFF, Guilherme. (1972). Os dois grandes erros do século: Versalhes & Ialta. 2. ed. Rio de Janeiro: Nórdica
- (2; 3) ACCIOLY, Hildebrando; BORBA, Paulo. (2017). Manual de Direito Internacional Público. 24. ed. São Paulo: Saraiva Educação.
- (4) BRUSTOLIN, Vitelio; CABRAL, Ricardo. (2022). Uma análise das causas do conflito no leste europeu. Disponível em: <https://historiamilitaremdebate.com.br/uma-analise-das-causas-do-conflito-no-leste-europeu/>. Acesso em: out. 2022.
- (5) _____. (2022). Suécia e Finlândia na OTAN: uma Consequência das Ações de Putin. Disponível em: <https://www.forte.jor.br/2022/05/16/suecia-e-finlandia-na-OTAN-uma-consequencia-das-acoes-de-putin/>. Acesso em: out. 2022.
- (6) CNN. (2022). Fala do Zelensky denuncia que ONU não está funcionando, diz pesquisador. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/fala-do-zelensky-denuncia-que-onu-nao-esta-funcionando-diz-pesquisador/>. Acesso em: out. 2022.
- (7) BRUSTOLIN, Vitelio (2022). As ameaças russas de usos de armas nucleares. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=HbZ9ISkgkxQ>. Acesso em: out. 2022.
- (8) U.S DEPARTMENT OF DEFENSE. America's Nuclear Triad. Disponível em: <https://www.defense.gov/Multimedia/Experience/Americas-Nuclear-Triad/>. Acesso em: out. 2022.

ⁱ Doutoranda em Estudos Estratégicos da Defesa e Segurança (Universidade Federal Fluminense/UFF) e Pesquisadora do InterAgency Institute (IA) e da Rede Sementes Futuros de Defesa (Escola de Guerra Naval/EGN). carolina.ambinder@interagency.institute

ⁱⁱ Professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense (UFF) e Pesquisador da Harvard University. <https://scholar.harvard.edu/brustolin>

ⁱⁱⁱ Cuba voltou a fazer parte da OEA em 2009.

^{iv} Free translation. Original text: "(...) o Estado que se sinta ameaçado poderá, sem dúvida, adotar, no seu território ou na esfera das suas atribuições, as medidas que julgue convenientes para a sua defesa, mas não deverá ir além, isto é, não deverá invadir a esfera de atribuições alheias ou procurar impor a sua vontade a outro Estado".

^v Free translation. Original text: "interrupção, por meio da força armada de um beligerante, das comunicações entre um porto, ou portos, ou determinada parte das costas, do país inimigo e o alto mar".

^{vi} Available at: <https://news.un.org/pt/story/2022/03/1783052>

^{vii} Available at: <https://newseu.cgtn.com/news/2022-06-16/UN-war-crimes-inquiry-collects-evidence-in-Buchan-and-Irpin-1aTuP4Gk0VO/index.html>

^{viii} AMBINDER, Carolina. (2017). A Crise dos Mísseis Soviéticos em Cuba e a Diplomacia Estadunidense. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal Fluminense